

ANALISIS KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN KRISTEN: STUDI KUALITATIF TERHADAP FILM HACKSAW RIDGE

Pebiana Reski

Program Studi Kepemimpinan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja
Email: arnollandu091@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze transformational leadership from a Christian leadership perspective through a qualitative study of the film Hacksaw Ridge. The method uses content analysis of scenes and dialogues. The findings show that the main character, Desmond Doss, represents the four dimensions of transformational leadership: idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration. In addition, Christian leadership values such as love, service, humility, sacrifice, and faith are strongly reflected. This study finds an integration between transformational and Christian leadership, forming a holistic and value-based leadership model.

Keywords: *transformational leadership, Christian leadership, servant leadership, film*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan transformasional dalam perspektif kepemimpinan Kristen melalui kajian kualitatif terhadap film Hacksaw Ridge. Metode penelitian menggunakan analisis isi terhadap adegan dan dialog film. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh utama, Desmond Doss, merepresentasikan empat dimensi kepemimpinan transformasional, yaitu pengaruh ideal, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Selain itu, nilai kepemimpinan Kristen seperti kasih, pelayanan, kerendahan hati, pengorbanan, serta iman dan ketaatan juga terlihat secara kuat. Penelitian ini menemukan adanya integrasi antara kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan Kristen yang menghasilkan model kepemimpinan yang holistik dan berbasis nilai.

Kata kunci: kepemimpinan transformasional, kepemimpinan Kristen, servant leadership, film

PENDAHULUAN

Kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan mengarahkan individu, tetapi juga sebagai proses membangun pengaruh yang mampu mendorong perubahan dalam suatu komunitas. Dalam konteks organisasi modern, kepemimpinan menjadi faktor strategis yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan bersama (Banks dkk., 2021; Burns, 1978).

Seiring perkembangan teori kepemimpinan, kepemimpinan transformasional muncul sebagai pendekatan yang menekankan kemampuan pemimpin dalam mengubah pola pikir dan perilaku pengikut melalui inspirasi, keteladanan, serta pemberdayaan yang berkelanjutan (Banks dkk., 2021; Bass, 1985). Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses perubahan yang terjadi dalam diri individu.

Di sisi lain, kepemimpinan Kristen menempatkan nilai spiritual sebagai dasar utama dalam praktik kepemimpinan. Ajaran Yesus Kristus menegaskan bahwa kepemimpinan sejati diwujudkan melalui pelayanan kepada sesama, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 13:14–15. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga dengan tanggung jawab moral dan spiritual.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan Kristen, kajian yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dalam konteks media film masih terbatas. Film *Hacksaw Ridge* menghadirkan representasi kepemimpinan berbasis nilai melalui tokoh Desmond Doss film *Hacksaw Ridge* (2016, sutradara Mel Gibson) mengadaptasi kisah nyata Desmond Doss, seorang prajurit medis angkatan darat AS penganut Gereja Masehi Advent Hari ketujuh selama perang dunia II. Selama masa perang ia menolak memegang senjata karena keyakinan “jangan membunuh”, menghadapi ejekan rekan dan pengadilan militer, hingga puncaknya dipertempuran Okinawa di *Hacksaw Ridge*, di mana ia menyelamatkan 75 nyawa tanpa menembak satu peluru pun terhadap musuh, Desmond Doss meraih medali of honor pertama bagi conscientious objector, sehingga relevan untuk dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi kepemimpinan transformasional yang ditunjukkan oleh Desmond Doss serta mengkaji integrasi nilai-nilai kepemimpinan Kristen yang tercermin dalam tindakan dan perilakunya dalam film *Hacksaw Ridge*.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hubungan erat antara kepemimpinan transformasional dan nilai spiritual. Penelitian oleh Northouse menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional efektif dalam membangun motivasi dan loyalitas anggota organisasi. Penelitian Sendjaya (2015) juga menemukan bahwa *servant leadership* memiliki dimensi spiritual yang kuat dalam membentuk kepemimpinan berbasis karakter.

Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks organisasi formal. Kajian mengenai integrasi kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan Kristen melalui media film masih relatif sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kebaruan penelitian terletak pada integrasi antara teori kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan Kristen melalui pendekatan analisis film. Penelitian sebelumnya berfokus pada organisasi, institusi pendidikan, atau gereja, sedangkan penelitian ini menggunakan media film sebagai objek kajian untuk memahami praktik kepemimpinan berbasis nilai secara kontekstual.

1. Tinjauan pustaka

1.1 Teori Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan yang menekankan kemampuan pemimpin dalam menciptakan perubahan melalui pengaruh yang bersifat inspiratif dan visioner (Bass, 1985). Pendekatan ini terdiri dari empat dimensi utama, yaitu pengaruh ideal, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan komitmen organisasi (Banks dkk., 2021). Dengan demikian, kepemimpinan transformasional tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan, tetapi juga pada pengembangan individu secara menyeluruh.

1.2 Teori Kepemimpinan Kristen

Dalam perspektif Kristen, kepemimpinan dipahami sebagai panggilan untuk melayani. Nilai ini tercermin dalam ajaran Yesus Kristus yang menekankan kerendahan hati dan pengorbanan. Prinsip ini sejalan dengan konsep *servant leadership* yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan bagi orang lain (Greenleaf, 1977). Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pelayanan memiliki dampak positif terhadap hubungan interpersonal dan kepercayaan (Eva dkk., 2020). Oleh karena itu,

kepemimpinan Kristen dapat dipahami sebagai model kepemimpinan yang mengintegrasikan nilai spiritual dengan praktik kepemimpinan yang efektif.

1.3 Teori Servant Leadership

Memperkenalkan konsep servant leadership yang menepatkan pelayanan sebagai inti kepemimpinan. pemimpin melayani terlebih dahulu sebelum memimpin. Dalam konsep servant leadership, keberhasilan pemimpin diukur dari pertumbuhan dan kesejahteraan orang lain. Servant leadership memberikan dampak positif terhadap hubungan internasional, empati, dan budaya organisasi yang sehat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi. Objek penelitian adalah film *Hacksaw Ridge*, dengan fokus pada karakter Desmond Doss. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap adegan dan dialog film, kemudian dianalisis berdasarkan indikator kepemimpinan transformasional dan nilai kepemimpinan Kristen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Idealized influence dalam karakter desmond doss

Desmond doss menunjukkan pengaruh ideal melalui konsistensinya mempertahankan prinsip moral untuk tidak membunuh meskipun menghadapi tekanan dari lingkungan militer. Tetap teguh pada keyakinannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desmond Doss mencerminkan kepemimpinan transformasional melalui keteladanan moral dan konsistensi prinsip yang dimilikinya (Bass, 1985). Ia mampu menginspirasi rekan-rekannya melalui tindakan nyata, bukan sekadar perintah atau otoritas formal. Keteladanan desmond doss terlihat nyata ketika ia memilih tetap berada di medan perang untuk menyelamatkan tentara yang terluka meskipun nyawanya sendiri berada dalam bahaya. tindakan ini membuat rekan-rekannya mulai menghormati dan mempercayainya.

3.2 Inspirational motivation dalam film hacksaw ridge

Motivasi inspiratif terlihat ketika desmond doss memberikan harapan kepada tentara yang terluka ditengah situasi perang yang penuh ketakutan. Ia terus menyelamatkan korban satu demi satu sambil berdoa "Lord, help me get one more". Ucapan tersebut tidak hanya menunjukkan keyakinan spiritual, tetapi juga semangat pengabdian yang menginspirasi. tindakan doss memotivasi rekan-rekannya untuk melihat keberanian dari sudut pandang yang berbeda. Keberanian tidak selalu diwujudkan melalui kekerasan, tetapi juga pengorbanan kemanusiaan. Selain itu, nilai kasih, pelayanan, dan pengorbanan yang ditunjukkan mencerminkan prinsip kepemimpinan Kristen berbasis pelayanan (Greenleaf, 1977). Tindakan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama.

3.3 Intellectual stimulation dalam karakter desmond doss

Secara intelektual, pendekatan yang dilakukan Doss menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi situasi konflik, dengan mengedepankan nilai kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral. Pendekatan doss menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan keberanian fisik, tetapi juga keberanian berpikir berbeda. ia menantang pola pikir umum bahwa seorang tentara harus menggunakan senjata untuk membela

Negara. Kemampuan berpikir kritis menunjukkan dimensi intellectual stimulation dalam kepemimpinan transformasional. Doss mendorong orang lain untuk mempertimbangkan kemanusiaan dan moralitas ditengah konflik perang.

3.4 Individualized consideration dalam film

Perhatian individual terlihat dari ketulusan Doss terhadap setiap tentara yang terluka. Ia tidak membedakan status, latar belakang, maupun hubungan personal. Semua korban diperlakukan dengan kasih dan perhatian. Tindakan tersebut menunjukkan empati yang tinggi. Dalam kepemimpinan transformasional, individualized consideration berarti pemimpin memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan individu. Desmond Doss menunjukkan kepedulian bukan hanya sebagai tugas medis, tetapi sebagai bentuk kemanusiaan dan pelayanan terhadap sesama.

3.5 Integrasi kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan Kristen

Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan Kristen memiliki hubungan yang saling melengkapi. Kepemimpinan transformasional menekankan pengaruh dan perubahan positif, sedangkan kepemimpinan Kristen memberikan dasar moral dan spiritual terhadap proses tersebut. Karakter Desmond Doss menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempengaruhi orang lain, tetapi juga oleh integritas, kasih, dan pelayanan. Dengan demikian, integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan model kepemimpinan yang holistik dan berbasis nilai. Integrasi antara kepemimpinan transformasional dan nilai spiritual menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada nilai yang mendasarinya (Banks dkk., 2021).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh Desmond Doss dalam film *Hacksaw Ridge* merepresentasikan integrasi antara kepemimpinan transformasional melalui empat dimensi utama, yaitu idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Selain itu, film ini juga memperlihatkan nilai-nilai kepemimpinan Kristen. Model kepemimpinan ini menekankan pentingnya keteladanan, pelayanan, dan nilai spiritual dalam praktik kepemimpinan.

Film ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kepemimpinan berbasis nilai melalui media film. Film dapat menjadi sarana refleksi sosial dan spiritual dalam memahami praktik kepemimpinan humanis. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis nilai memiliki relevansi tinggi dalam menghadapi tantangan social modern. Nilai spiritual dan moral dapat menjadi dasar penting dalam membangun kepemimpinan yang humanis dan transformative.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. Free Press.
- Banks, G. C., McCauley, K. D., Gardner, W. L., & Guler, C. E. (2021). A meta-analytic review of authentic and transformational leadership. *Journal of Applied Psychology*, 106(2), 1–20.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Eva, N., Robin, M., Sendjaya, S., van Dierendonck, D., & Liden, R. C. (2020). Servant leadership: A systematic review and call for future research. *The Leadership Quarterly*, 31(1), 101–120.
- Greenleaf, R. K. (1977). *Servant leadership*. Paulist Press